

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

O'sarova Nodira Alimovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ARSLARNI TASHKIL QILISHDA KICHIK GURUHLAR BILAN ISHLASH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/FEVRAL